

RESEARCH ARTICLE

Percepção pública sobre ciência e tecnologia nas escolas de ensino público e privado do município de Divinópolis - MG

Helon Guimarães Cordeiro ^{e,5}

(a) Doutorando em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP-SP) | Campinas, SP, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/1323219983541829>

(1) **E-mail** (Corresponding author): heloncordeiro123@hotmail.com

(b) Graduado em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ-MG) / Graduando em Psicologia Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) | Divinópolis, MG, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/8226546422650529>

(2) **E-mail:** gustavogd7@hotmail.com

(c) Graduada em Farmácia pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ-MG) | Professora de Inglês do Colégio INTEGRAL de Divinópolis | Divinópolis, MG, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/1828524663613230>

(3) **E-mail:** flacristinaptonelli@gmail.com

(d) Doutor em Mécanique Des Sols Et Structures pela Ecole Centrale Paris | Professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília (UnB) | Brasília, DF, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/4359423602397506>

(4) **E-mail:** profpaulochaves@gmail.com

(e) Doutor em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP-SP) | Professor Adjunto do Campus Centro Oeste Dona Lindu da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ-MG) | Divinópolis, MG, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/3487127981793274>

(5) **E-mail:** pagranjeiro@gmail.com

História do artigo / Article history

Recebido: 20 julho 2020 | Aceito: 02 outubro 2020 | Publicado online: 21 novembro 2020.

© O(s) Autor(es) 2020 | Publicado por RBRAEM. Este artigo é publicado com acesso aberto sob os termos da licença internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY-NC 4.0).

RESUMO

O desenvolvimento de um país está interligado à produção de ciência própria, investimentos na educação e na popularização da Ciência e Tecnologia (C&T). Para promover tal popularização é necessário estudar as percepções da sociedade por meio de indicadores sobre a interação entre Ciência e Sociedade. O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de campo feita com a aplicação de um questionário a 581 alunos de escolas públicas e privadas de Divinópolis - MG. O questionário incluiu questões relativas à ideia que os estudantes possuem sobre C&T, processos de comunicação social da Ciência e participação dos cidadãos em questões de C&T. Os resultados demonstraram que os estudantes de escolas privadas apresentaram uma melhor percepção da C&T e que souberam citar mais pesquisadores e institutos de pesquisa no Brasil. Os indicadores levantados poderão ser utilizados em políticas públicas para promover a popularização da C&T nas escolas de Divinópolis.

Palavras-chave | Ciência e Tecnologia (C&T). Percepção pública. Escolas públicas e privadas.

ABSTRACT / RESUMEN

Public perception about science and technology in public and private schools of Divinópolis-MG

Abstract | The development of a country is related to the science of its own, investments in education and the popularization of science and technology (S&T). In order to promote this, it is necessary to study the perceptions of society by providing indicatives about the interaction between Science and Society. The present study proposed a field research applying a questionnaire to 581 students from public and private schools in Divinópolis-MG. The questionnaire addressed issues related to their idea of S&T, science communication processes and citizen participation in S&T issues. The results showed that private school students presented a better view of S&T than public schools and they were able to cite more researchers and research institutes of Brazil. The indicators raised can be used in public policies to popularize S&T in schools in Divinópolis.

Keywords | Science and Technology (S&T). public perception. publics and private schools.

Percepción pública de la ciencia y la tecnología en las escuelas públicas y privadas del municipio de Divinópolis - MG

Resumen | El desarrollo de un país está vinculado a la producción de su propia ciencia, inversiones en educación y en la popularización de la Ciencia y la Tecnología (C&T). Para promover tal popularización es necesario estudiar las percepciones de la sociedad a través de indicadores sobre la interacción entre Ciencia y Sociedad. El presente trabajo es el resultado de una investigación de campo realizada con la aplicación de un cuestionario a 581 estudiantes de escuelas públicas y privadas en Divinópolis - MG. El cuestionario incluía preguntas relacionadas con la imagen que los estudiantes hicieron de S&T, de los procesos de comunicación social de Science y de la participación de los ciudadanos en temas de S&T. Los resultados mostraron que los estudiantes de escuelas privadas tenían una mejor percepción de C&T y que podían citar a más investigadores e institutos de investigación en Brasil. Los indicadores planteados pueden usarse en políticas públicas para promover la popularización de la ciencia y la tecnología en las escuelas de Divinópolis.

Palabras-clave | Ciencia y Tecnología (C&T). Percepción pública. Escuelas públicas y privadas.

Introdução

A Ciência e Tecnologia (C&T) são instrumentos fundamentais para o crescimento econômico, democratização de oportunidades, geração de emprego e construção de um modelo sustentável de conhecimento. Seu enraizamento no ensino sugere, antes de tudo, a ampliação do

modelo tradicional para outro, em que se tenha a oportunidade de conviver com conceitos científicos, experimentar teorias e participar da construção do conhecimento. Entretanto, para que tal estado se estabeleça, são necessários investimentos nessas áreas e, principalmente, a participação de professores, pesquisadores, alunos

e população. Dessa forma, a popularização da ciência torna-se fundamental no processo de desenvolvimento do país.

Mesmo reconhecendo a riqueza e o crescimento das atividades de divulgação científica, ainda há exclusão de amplas parcelas da população da educação científica e da informação qualificada sobre (C&T), bem representada pela quantidade de museus e centros de ciências em poucas regiões do país. Essas reflexões revelam a necessidade de elaborar políticas que orientem, organizem e articulem os diferentes programas e projetos existentes (MOREIRA, MASSARANI, 2002) e que, automaticamente, permitam a continuidade de novas iniciativas.

A popularização da Ciência deve ser entendida como ação cultural que apresenta suas ações embasada na reflexão da comunicação e no diálogo entre diferentes. No entanto, não viola e/ou desrespeita o universo simbólico do outro (GERMANO, KULESZA, 2007). Assim, trata-se de adaptar o processo de transmissão do conhecimento sobre C&T, tradicionalmente prevalente apenas em universidades e centros de pesquisa, para que os demais cidadãos possam também compreender tais progressos. A popularização é um fator determinante para o reconhecimento do papel social da Ciência e retorno à comunidade de todo o conhecimento produzido na mesma. Entretanto, é importante lembrar que tal processo não é unidirecional.

Conforme Reis (2002), a divulgação científica significa muito mais do que relatar ao público os aspectos encantadores e revolucionários da ciência, divulgar a ciência representa veicular e expandir em termos simples e compreensíveis a ciência como processo, os princípios que nela estabelecem e as metodologias que nela empregam.

A popularização da ciência tem recebido destaque, sendo uma das linhas prioritárias do Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT), tendo também sido indicada como um trabalho para aprimorar a educação (MOREIRA, 2006). Porém, para que seja estabelecida, é essencial conhecer a visão da comunidade, ou seja, a percepção pública de ciência e seus aspectos principais, como a sua correlação com a religião,

suas formas de divulgação e a linguagem que lhe dá forma.

A desigualdade de oportunidades na educação e o *gap* de desempenho educacional entre escolas públicas e privadas, infelizmente, ainda permanece em aberto, sendo que em países em desenvolvimento, como o Brasil, a diferença entre escolas públicas e privadas é considerada elevada e infelizmente tem aumentado em termos de pontuações PISA (em inglês: *Programme for International Student Assessment*, Programa Internacional de Avaliação de Alunos) (SOBREIRA, 2018). Diante dessas disparidades entre escolas públicas e privadas, o presente trabalho buscou avaliar se essas desigualdades entre as escolas também refletem na percepção de C&T dos alunos, já que ainda não foi publicada nenhuma investigação com a finalidade de comparar o nível de percepção pública de C&T entre alunos do ensino médio da rede pública e privada.

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi verificar a percepção dos alunos de escolas públicas e privadas do município de Divinópolis – MG sobre (C&T) por meio de um questionário sobre tais áreas, descobrindo-se assim visões positivas ou negativas, preconceitos, interesses sobre as áreas e diferenças entre as instituições de ensino. Além disso, esse estudo buscou discutir e elencar os fatores que possivelmente estão relacionados com essas diferenças de percepção.

Os dados obtidos em nossa pesquisa permitiram não somente avaliar as diferenças de percepção dos alunos de escolas públicas e privadas como também comparar com as pesquisas já realizadas, tanto no Brasil como em outros países.

Percepção de ciência e tecnologia e a importância para a educação

O termo empregado aos cidadãos que não compreendem significados sobre C&T e apresentam deficiências em intervir e compreender situações corriqueiras é analfabetismo científico (GURUDI, GAZETA, 2014). Esse termo foi criado na década de 1950,

no entanto, passou a ser difundido por professores de Ciências e pesquisadores a partir da década de 1990 (CACHAPUZ *et al.*, 2005). Esse termo, intencionalmente, expressa um movimento para tornar a Ciência compreensível ao público em geral e não exclusivamente aos estudantes, já que a alfabetização científica está relacionada à democratização da ciência (GURUDI, GAZETA, 2014). Além disso, deve permitir o desenvolvimento de um pensamento mais crítico em qualquer pessoa com relação ao mundo em que se vive (SASSERON, CARVALHO, 2011).

Estudos e pesquisas na área de divulgação e popularização da ciência têm sido realizados com um interesse crescente e gradativo (BUENO, 1984; CANDOTTI, 2002; MASSARANI, 1998; MOREIRA, MASSARANI, 2002). Os indicadores em (C&T) obtidos com as pesquisas de percepção permitem averiguar o posicionamento da sociedade no que se diz respeito à formulação e desenvolvimento de políticas públicas em C&T, assim como implementar medidas para popularizar a Ciência (CUNHA, GIORDAN, 2008).

Desde a metade do século passado, as pesquisas de percepção pública para o levantamento de indicadores sobre C&T são realizadas em países da Europa e nos Estados Unidos. Outros países como China, Índia e Japão também já realizaram esse tipo de investigação (VOGT *et al.*, 2005). No Brasil, essa pesquisa já foi realizada nos anos 1987, 2006, 2010, 2015 e 2019. Além disso, nos estados São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, também já foram feitos estudos de percepção sobre C&T (CASTELFRANCHI *et al.* 2016; CGEE, 2019; MENDES, 2019). A primeira pesquisa brasileira de percepção sobre C&T, intitulada: “*O que o brasileiro pensa da ciência e da tecnologia?*”, foi realizada em 1987 pelo Instituto Gallup, sob comando do MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Na década de 1980, o Brasil caracterizava-se pela elaboração de uma nova constituição. Sendo assim, havia a necessidade de propor objetivos para a inclusão da C&T na cultura nacional e facilitar os processos de divulgação científica no

país (CUNHA, GIORDAN, 2008; INSTITUTO GALLUP, 1987).

O ensino de Ciências deve proporcionar a todos indivíduos os conhecimentos e oportunidades de desenvolver capacidades necessárias para se orientarem em uma sociedade complexa. Sendo assim, deveria permitir que compreendessem o que se passa ao seu redor, inclusive tomando posição e intervindo em sua realidade, atuando como corresponsável pelo destino da sociedade (CHASSOT, 2003; SANTANA FILHO, SANTANA, CAMPOS, 2011). A importância do ensino de ciências naturais em vários níveis de escolaridade tem sido muito discutida. Além disso, muitos trabalhos realizados em programas de pós-graduação do Brasil confirmam essa relevância, inclusive nas séries iniciais (DUCATTI-SILVA, 2005; OVIGLI, BERTUCCI, 2009; SILVA, 2006; ZANON, 2005).

Sasseron (2008) realça a importância de apresentar a ciência como uma construção, sendo que debates, discussões e até mesmo controvérsias são condições imprescindíveis para o estabelecimento de um novo saber. O ensino de ciências não deveria restringir a assimilação de conceitos e noções, mas sim permitir o aluno a vivenciar e fomentar conceitos científicos em espaços extraescolares, trazendo para os espaços escolares discussões que valorizem o conhecimento produzido pelos pesquisadores. Isso é um dos alicerces dos educadores que objetivam promover a alfabetização científica (SASSERON, 2008).

A nossa cultura, indiscutivelmente, é dependente de campos como a C&T, e o conhecimento desses campos é fundamental para um saber democrático e participativo. Infelizmente, ensinar a ciência como uma cultura e um modo de pensar na sociedade ainda está aquém de muitos currículos (BENASSI, 2016). Isso reforça a importância das pesquisas de percepção sobre C&T nos alunos de ensino médio: direcionar eficazmente as reformulações das políticas educacionais com o intuito de aprimorar o ensino de ciências e, além disso, a percepção de C&T dos estudantes.

Metodologia

Público Alvo e Termo de Consentimento

Para este estudo, foi selecionada uma amostra de 581 alunos do terceiro ano do ensino médio de Instituições de Ensino de caráter Público e Privado de Divinópolis. As Instituições de Ensino contempladas no programa estiveram de acordo para a realização das atividades, segundo aprovação da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis e do Colégio Anglo de Divinópolis.

Como critérios inclusão, tem-se: alunos do terceiro ano do ensino médio, regularmente matriculado na escola pública ou privada. Critérios de exclusão: a recusa explícita e a incapacidade em participar do estudo. Os estudantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para responderem aos questionários, aprovado pelo comitê de ética da FUNEDI/UEMG do município de Divinópolis, conforme Parecer Favorável de número 88/2009.

Coleta de Dados: Percepção Pública de Ciência e Tecnologia

O questionário foi aplicado aos estudantes do terceiro ano do ensino médio e é composto por 42 questões objetivas e duas questões abertas. O conteúdo das questões teve como base o questionário elaborado pela equipe

do Centro de Estudos sobre Ciência, Desenvolvimento e Educação Superior de Buenos Aires, traduzido por (VOGT, POLINO, 2003), uma referência internacional em estudos de percepção pública sobre C&T e serviu de base para outros estudos (VOGT, EVANGELISTA, KNOBEL, 2003; VOGT, POLINO, 2003).

No quadro 01 estão apresentadas a divisão das perguntas do questionário em grupos característicos como:

- a) Questões relativas à imagem (positivas e negativas, de confiança e desconfiança, entre outros) que os cidadãos têm da C&T (Questões de 1 a 21);
- b) Processos de comunicação social da ciência (Questões de 22 a 34); e
- c) Participação dos cidadãos em questões de C&T (Questões de 35 a 42).

De início houve uma breve apresentação e motivação aos alunos para responder o referido questionário. Foi explicado aos estudantes a organização do questionário, a origem das questões, a importância de os países conhecerem a opinião da sociedade sobre (C&T) e os objetivos da pesquisa. O passo seguinte foi a distribuição dos questionários aos estudantes e as orientações gerais para o seu preenchimento. Foi realizada leitura prévia das questões com a intenção de orientar o preenchimento, mas nunca com a finalidade de explicar a questão ou interferir na resposta do entrevistado.

Quadro 1: Divisão dos grupos de perguntas do questionário aplicado aos alunos do terceiro ano do ensino médio de Divinópolis/MG.

Questões do Grupo 1	1 a 5 e 7 a 14	6	15 a 17	18	19	20 e 21
Questões relativas à imagem que os cidadãos fazem da C&T	Visão da ciência	Visão sobre ciência e religião	Independência da pesquisa	Modo de visão, se existe ciência	Financiamento da pesquisa	Resultados que a pesquisa pode trazer
Questões do Grupo 2	22 a 26	27	28	29 e 30		31 a 34

Questões sobre os Processos de comunicação social da Ciência	Frequência de consumo de informação científica	Percepção da oferta de informação científica	Linguagem científica	Confiança para receber informações	Visão sobre a internet
Questões do Grupo 3	35 a 37	38	39 e 40	41	42
Questões sobre a Participação dos cidadãos em questões de C&T	Forma de participação do indivíduo perante a C&T	Confiança em ONGs que protestam por conflitos advindos da C&T	Obstáculos da participação	Capacidade de citar institutos de pesquisas nacionais	Capacidade de citar pesquisadores brasileiros renomados internacionalmente

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Análises Estatísticas

Através de estatística descritiva simples e do teste Qui-Quadrado (χ^2) foi avaliado se havia associação entre variáveis qualitativas. Sendo analisada a hipótese nula (H_0): visão dos alunos de Ensino Público é igual à visão dos alunos de Ensino Privado, e a hipótese alternativa (H_1): a visão dos alunos de Ensino Público é diferente dos alunos Ensino Privado. O *Software Graph Pad Prism 5* foi utilizado para realizar as análises estatísticas e também para a plotagem dos gráficos. O $p < 0,05$ foi considerado estatisticamente significativo.

Resultados

Participaram do estudo 581 alunos do terceiro ano do ensino médio, sendo 448 de Instituições Públicas e 133 de Instituições Privadas de Divinópolis/MG. O questionário buscou evidenciar algumas ideias sobre a (C&T) entre os alunos, sendo que os mesmos se encontram em um nível de instrução adequada para estudos como este.

Os resultados estão apresentados a seguir, conforme a divisão do questionário apresentada na metodologia. No primeiro tópico,

apresentamos as questões relativas à imagem (positivas e negativas, de confiança e desconfiança, entre outros) que os alunos têm da C&T. No segundo tópico, apresentamos a visão e o envolvimento dos alunos nos processos de comunicação social da ciência. Por fim, no terceiro tópico, apresentamos a participação dos alunos em questões de C&T.

Questões relativas à imagem que os alunos fazem da (C&T)

Esse primeiro grupo contempla as questões de 1 a 21 que aborda a visão dos alunos em relação a ciência; ciência e religião; independência e financiamento da pesquisa e os resultados que as pesquisas podem trazer, entre outras. As análises deste tópico abrangem 6 subitens, que estão mencionados a seguir.

Visão da ciência

As respostas das questões 1 a 5 e 7 a 14 demonstraram que a maioria dos alunos, sendo 72,7% e 83% de alunos de escolas públicas e privadas, respectivamente, apresentaram uma visão positiva da ciência, como apresentado na figura 1A. Este resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Visão sobre ciência e religião

Mais da metade dos alunos, sendo 64,93% e 52,35% de escolas públicas e privadas, respectivamente, concordaram com a afirmação da questão 6: “atribuímos excessiva verdade à ciência e pouco à fé religiosas”, como apresentado na figura 1B. Este resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Visão sobre a independência da pesquisa

As respostas das questões 15, 16 e 17 demonstraram que por volta de 47,73% e 59,4% dos alunos de escolas públicas e privadas, respectivamente, apresentaram uma visão negativa com relação a independência de pesquisa, como apresentado na figura 1C. Este resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Modo de visão, se existe ciência

A resposta da questão 18 demonstrou que a maioria dos alunos, 69,57% e 66,42% de escolas públicas e privadas, respectivamente, achou que há um pouco de (C&T) em algumas áreas, como apresentado na figura 1D. Este resultado não foi estatisticamente significativo ($p > 0,05$).

Financiamento da pesquisa pelo Estado

A resposta da questão 19 demonstrou que, praticamente não foi observado diferença na resposta entre os alunos de escolas públicas: 37,77% achou que a pesquisa é financiada insuficientemente pelo Estado e 38% achou que a pesquisa é financiada razoavelmente suficiente pelo Estado. No entanto, mais da metade dos alunos de escolas privadas, 51,49%, achou que a pesquisa é financiada insuficientemente pelo Estado, como apresentado na figura 1E. Este resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Resultados que a pesquisa pode trazer

As respostas das questões 20 e 21 demonstraram que embora 42,06% dos alunos de escolas públicas e 44,78% dos alunos de escolas privadas acreditem que os resultados da pesquisa têm aplicação prática, um percentual de 39,82% e 38,06% dos alunos de escolas públicas e privadas, respectivamente, acharam que os resultados das pesquisas são úteis mas não se difundem, como apresentado na figura 1F. Este resultado não foi estatisticamente significativo ($p > 0,05$).

Figura 1. Análises sobre as questões relativas à imagem que os alunos de ensino médio das escolas públicas e privadas fazem da C&T.

A--Visão da ciência; VP-Visão positiva, VN-Visão Negativa, NS/NR-Não sabem e/ou não responderam. B--Opinião sobre a afirmação: Atribuímos excessiva verdade à ciência e pouco à fé religiosa; CON-Concordo, DIS-Discordo. C--Visão sobre a independência da pesquisa. D--Modo de visão, se existe ciência; -UPCT-Um pouco de ciência e tecnologia em algumas áreas, SBD- Sim, bastante desenvolvida, SMD-Sim, muito desenvolvida, NH-Não existem, O-Outros. E--Financiamento da pesquisa; MS-Muito suficiente, RS-Razoavelmente suficiente, I- Insuficiente. F--

Resultados que a pesquisa pode trazer; SUM-São úteis, mas não se difundem, TA-Têm aplicação prática, NTA-Não tem aplicação prática. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Questões sobre os processos de comunicação social da (C&T)

Este segundo grupo contempla as questões de 22 a 34, que aborda a frequência de consumo de informações científicas, a percepção da oferta das mesmas, a visão da linguagem científica e da internet, e a confiança para receber essas informações. As análises deste tópico abrangem cinco subitens, que estão apresentados a seguir.

Frequência de consumo de informação científica

As respostas das questões 22 a 26 demonstraram que a frequência de consumo de informação científica dos alunos de escolas públicas foi “ociosamente”, sendo 46,53% e 48,32%, respectivamente, através da televisão e dos jornais. Nas escolas privadas, a frequência foi também “ociosamente”, sendo 67,91% e 52,24%, respectivamente, através da televisão e dos jornais, como apresentado na figura 2A. Esse resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Percepção da oferta de informação científica

A resposta da questão 27 demonstrou que a maioria dos alunos, sendo 50,34% e 64,93% para as escolas públicas e privadas, respectivamente, considera escassa a disponibilidade de informação científica, como demonstrado na figura 2B. Este resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Linguagem científica

A respostas da questão 28 demonstrou que a maioria dos alunos, sendo 74,94% e 82,84% para escolas públicas e privadas, respectivamente, achou que os cientistas usam algumas vezes uma linguagem complicada e de difícil compreensão, como demonstrado na figura 2C. Este resultado não foi estatisticamente significativo ($p > 0,05$).

Confiança sobre as informações

As respostas das questões 29 e 30 demonstraram que para receber informações sobre biotecnologia, 43,85% e 45,52% de alunos de escolas públicas e privadas, respectivamente, confiaram mais nos cientistas universitários em relação aos outros profissionais. Porém, para informações sobre energia nuclear, 40,72% e 37,31% de alunos de escolas públicas e privadas, respectivamente, confiaram mais nos profissionais das organizações de defesa do meio ambiente do que em outras fontes, como apresentado nas figuras 2D e 2E. Este resultado não foi estatisticamente significativo ($p > 0,05$).

Visão sobre a internet

As respostas das questões 31 a 34 demonstraram que a maioria dos alunos, sendo 54% e 65% de alunos de escolas públicas e privadas, respectivamente, apresentaram uma visão positiva da internet, como apresentado na figura 2F. Este resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Figura 2. Percepção dos alunos do Ensino Médio da rede pública e privada sobre os Processos de comunicação social da C&T.

A--Frequência de consumo de informação científica; RT-Regularmente por televisão, RJ-Regularmente por jornais, RR- Regularmente por revistas especializadas, OT-Ociosamente por televisão, OJ-Ociosamente por jornais, OR-Ociosamente por revistas especializadas, NT-Nunca por televisão, NJ-Nunca por jornais, NR-Nunca por revistas especializadas, JT-Não sabem e/ou não responderam sobre a frequência de consumo por televisão, KJ-Não sabem e/ou não responderam sobre a frequência de consumo por jornais, LR-Não sabem e/ou não responderam sobre a frequência de consumo por revistas especializadas. B-- Percepção da oferta de informação científica. S- Suficiente, E- Escassa, NS/NR-Não sabem e/ou não responderam. C--Você acha que os cientistas usam uma linguagem complicada e de difícil compreensão? SE-Sempre, AV-Algumas vezes, N- Nunca, O--Outros. D--Confiança para receber informações sobre Biotecnologia; CU-Cientista universitário, ODMA-Organizações de defesa do meio ambiente, EN-Engenheiro, JN-Jornalista. E--Confiança para receber informações sobre Energia nuclear. F--Visão sobre a internet. VP-Visão positiva, VN-Visão negativa. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Questões sobre a participação dos cidadãos em quesitos de (C&T)

Este terceiro grupo contempla as questões de 35 a 42 que aborda sobre a forma, a utilidade e os obstáculos dos cidadãos em participação de (C&T), e também sobre a capacidade dos alunos em citar cientistas brasileiros de renome internacional e Institutos de Pesquisas Nacionais. As análises deste tópico abrangem cinco subitens, que estão apresentados a seguir.

Valoração sobre a participação dos cidadãos e participação efetiva em C&T

As respostas das questões 35, 36 e 37 demonstraram que a maioria dos alunos, sendo 65,55% e 74,63% para escolas públicas e privadas, respectivamente, creem que é

importante participar dos quesitos de C&T. Entretanto, poucos alunos, sendo 30,43% e 21,64%, respectivamente de escolas públicas e privadas, têm participação efetiva em C&T, como apresentado na figura 3A. Este resultado não foi estatisticamente significativo ($p > 0,05$).

Confiança em ONGs que protestam por conflitos advindos da C&T

As respostas da questão 38 demonstraram que os alunos de escolas privadas, 40,29%, acharam que as ONGs são confiáveis, entretanto os alunos de escolas públicas, 36,91%, não sabem e/ou não responderam, ou seja, não tiveram nenhum posicionamento sobre a confiança em ONGs que protestam por conflitos advindos da C&T, como apresentado na figura 3B. Este resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Principais obstáculos para a participação dos cidadãos em questões de C&T

As respostas das questões 39 e 40 demonstraram que a maioria dos alunos, sendo 55,70% de escolas públicas e 49,25% de escolas privadas, acharam que o principal obstáculo para a participação dos cidadãos em questões de C&T é o fato das pessoas não terem conhecimentos suficientes, como apresentado na figura 3C. Esse resultado não foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Capacidade de citar Institutos de Pesquisas Nacionais

A maioria dos alunos, sendo 69% de escolas públicas e 49% de escolas privadas, não respondeu à questão 41 (citar o nome de algum Instituto de Pesquisa Nacional), como apresentado na figura 3D. Esse resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Capacidade de citar pesquisadores brasileiros renomados internacionalmente

A maioria dos alunos, sendo 89% de escolas públicas e 57% de escolas privadas, não respondeu à questão 42 (citar o nome de algum cientista brasileiro de renome internacional), como apresentado na figura 3E. Esse resultado foi estatisticamente significativo ($p < 0,05$).

Figura 3. Visões dos alunos de ensino médio de escolas públicas e privadas sobre a participação dos cidadãos em quesitos de (C&T).

A--Valoração sobre a participação dos cidadãos e participação efetiva perante a ciência e tecnologia; CIP-Crê que é importante participar, EPE-Experiência de participação efetiva, NS/NR-Não sabem e/ou não responderam. **B**--Confiança em ONGs que protestam por conflitos advindos da ciência e tecnologia; MC-Muito confiáveis, BC-Bastante confiáveis, PC-Pouco confiáveis. **C**--Principais obstáculos para a participação dos cidadãos em questões de ciência e tecnologia; PMI- As pessoas têm problemas mais importantes, NTC- As pessoas não têm conhecimentos suficientes, PLN- Os protestos não levam a nada, PNI- As pessoas não estão interessadas, NCP-Não há canais de participação. **D**--Capacidade de citar Institutos de Pesquisas Nacionais; C1-Conseguem citar apenas um exemplo, C2-Conseguem citar dois exemplos, C3M-Conseguem citar três ou mais exemplos, NCN-Não conseguem citar nenhum exemplo. **E**--Capacidade de citar pesquisadores brasileiros renomados internacionalmente. Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Discussão

As questões analisadas neste trabalho tiveram como objetivo principal analisar se houve diferença na percepção de C&T entre os alunos de escolas públicas e privadas do município de Divinópolis e, além disso, tentar decifrar quais as variáveis responsáveis por tal diferença. Assim, futuramente, seria possível implementar políticas públicas para a maior difusão da cultura científica nas escolas.

Neste estudo, houve um predomínio da visão positiva de Ciência dos alunos de escolas privadas quando comparado com os de escolas públicas. Isso poderia ser explicado pela infraestrutura das escolas privadas: os alunos possuem mais aulas práticas e oficinas de ciências, que certamente contribuí para um pensamento mais crítico, uma melhor aprendizagem e uma melhor visão de ciência (LIMA, GARCIA, 2011). Em acordo com esse dado, há uma pesquisa realizada com alunos de escolas públicas de Santa Catarina, os mesmos declararam interesse pelas aulas de ciências, entretanto sentem falta de aulas práticas e mais interativas (SANTOS *et al.*, 2011).

Uma pesquisa de percepção apresentou que a maioria dos entrevistados do Brasil e outros países (Espanha, Argentina e Uruguai) possui uma visão positiva da Ciência, pois muitos veem a ciência como avanço técnico, grandes descobertas, compreensão do mundo natural e melhoria da qualidade de vida (VOGT, POLINO, 2003). Recentemente, uma pesquisa realizada no Brasil demonstrou que a maioria dos entrevistados, por volta de 73%, apresentaram uma visão positiva da Ciência. Além disso, o estudo apontou que quanto maior o nível de escolaridade, maior o interesse por questões ligadas a C&T (CGEE, 2019).

Houve maior percentual de alunos de escolas públicas que concordou com a afirmativa: “A sociedade atual atribui excessiva verdade à ciência e pouco à fé religiosa¹”. Fato também observado em 70% dos entrevistados de Campinas (VOGT, EVANGELISTA, KNOBEL, 2003). Numa pesquisa de percepção

no Estado de São Paulo, observou-se que apresentar uma fé religiosa não implica em ter menos interesse ou menos fé na ciência (VOGT *et al.*, 2011). Além disso, a importância de introduzir no ensino de ciências abordagens históricas sobre a complexa relação entre ciência e religião, de forma a garantir o desenvolvimento de um pensamento crítico aos estudantes, é discutida em algumas pesquisas de educação (LEAL, FORATO, BARCELLOS, 2016).

Sobre a independência da pesquisa foi observado uma visão predominantemente negativa dos alunos de escolas privadas. Por outro lado, os entrevistados da Argentina e da Espanha tiveram uma visão predominantemente positiva da independência da pesquisa (VOGT, POLINO, 2003). A grande maioria dos entrevistados de Campinas discordou de que os cientistas são os que sabem o que convém investigar para o desenvolvimento do país, o que se pode deduzir uma visão negativa sobre a independência da pesquisa (VOGT, POLINO, 2003). Percebe-se uma visão negativa sobre a independência da pesquisa nos entrevistados brasileiros, pois muitos demonstram um certo receio em relação à atividade científica e posicionam os cientistas como funcionários da humanidade, ou seja, executar somente aquilo que interessa à sociedade (CUNHA, GIORDAN, 2008).

Muitos alunos de escolas públicas e privadas acharam que há pouco de C&T no país em algumas áreas, o que representa uma visão negativa em relação ao desenvolvimento técnico-científico nacional. Mais de 60% dos entrevistados das cidades dos países da América Latina, Argentina e Uruguai, sinalizou a mesma visão sobre seus respectivos países (VOGT, POLINO, 2003). Isso poderia ser explicado por um grave problema atual do Brasil: apesar do fomento à pesquisa nas universidades, há muitas dificuldades em conduzir o conhecimento científico para as empresas com o objetivo de ser transformado em inovação tecnológica (BORGES, 2010).

¹ Afirmações presentes no questionário da presente pesquisa.

Os alunos de escolas privadas foram mais críticos do que os alunos de escolas públicas sobre o financiamento da pesquisa pelo Estado. Enquanto a maioria dos alunos da rede privada acharam que a pesquisa é insuficientemente financiada pelo Estado, os percentuais entre alunos de escolas públicas que acharam a pesquisa insuficiente e razoavelmente suficiente financiada pelo Estado foram praticamente iguais. A imagem de uma pesquisa insuficientemente financiada pelo Estado está muito difundida entre a população entrevistada no Uruguai, Espanha, Argentina - o índice chega a 87% das respostas. Na cidade de Campinas-SP esse índice atinge 68,5% (VOGT, POLINO, 2003). Caso a pesquisa fosse melhor financiada pelo Estado isso refletiria na sociedade, havendo um maior desenvolvimento científico e tecnológico. Como relatado no trabalho (VOGT, POLINO, 2003), supõe-se que muitos integrantes das pesquisas acharam a pesquisa insuficientemente financiada pelo Estado simplesmente por não perceberem esse desenvolvimento científico e tecnológico no país.

Embora 42,06% dos alunos de escolas públicas e 44,78% dos alunos de escolas privadas terem achado que os resultados da pesquisa têm aplicação prática, um percentual de 39,82% e 38,06% dos alunos de escolas públicas e privadas, respectivamente, mostraram que os resultados das pesquisas são úteis mas não se difundem. Diferentemente, mais da metade dos entrevistados em Campinas (54,9%) acharam que os resultados das pesquisas têm aplicação prática (VOGT, POLINO, 2003). Este resultado em Campinas poderia ser explicado pelas peculiaridades da cidade: além de ser um polo de alta tecnologia, a riqueza gerada no município se baseia em atividades associadas ao conhecimento científico e a produção com base tecnológica na associação às universidades do local (UNICAMP, PUC-Campinas). (VOGT, EVANGELISTA, KNOBEL, 2003). Como o município de Divinópolis não apresenta nitidamente as características de polo técnico-científico, os alunos não observam diretamente a aplicação dos resultados das pesquisas no desenvolvimento

tecnológico da cidade, sendo assim, isso poderia contribuir para percepção mencionada.

Um estudo demonstrou que jovens de escolas públicas e privadas (53,54%) no estado de São Paulo raramente buscam informações sobre (C&T), enquanto que 8,41% não se informam. O maior percentual recorre aos amigos, à internet e à televisão como meios de informação (CUNHA, 2009). Em nossa pesquisa, a maioria dos estudantes de ambas as escolas procuram tais informações ociosamente através de televisão, jornais e revistas. Este fato mostra que apesar de haver diferença entre os alunos das escolas públicas e privadas, independente do Estado, a desinformação parece ser um problema nacional. O baixo acesso à literatura científica dificulta a obtenção de informações fidedignas, que ainda estão fora do alcance de muitos brasileiros.

Ainda no mesmo trabalho (CUNHA, 2009) foi constatado, assim como na presente pesquisa, que, apesar de encontrada diferenças entre escolas públicas e privadas, é escassa a disponibilidade de informação científica, sendo obtida geralmente apenas sob forma de fragmentos em revistas. Isso torna claro um dos principais fatores para a baixa frequência de acesso ao conhecimento científico: se não há informação de boa qualidade disponível, não é possível que haja acesso à mesma. Praticamente nenhuma informação é recebida de forma correta ou completa. Seria, portanto, necessário ampliar o acesso desses alunos às informações de qualidade, pela popularização da ciência.

Neste presente trabalho, independentemente da escola entrevistada, os alunos citaram a dificuldade para compreensão do vocabulário científico como um dos principais fatores para sua não-informação sobre C&T. Resultado semelhante foi encontrado no trabalho (CUNHA, GIORDAN, 2007): muitos entrevistados não têm interesse (C&T) porque não entendem. Um estudo realizado com estudantes do ensino médio no Estado do Paraná também apresentou resultados semelhantes (BENASSI, 2016). Torna-se então necessário reformular os textos de forma que leigos possam compreender os diversos assuntos tratados. A alfabetização científica torna-se extremamente

necessária por permitir que os cidadãos se posicionem criticamente perante as áreas de C&T (CUNHA, 2009; GURUDI, GAZETA, 2014; SASSERON, CARVALHO, 2011).

Independentemente da escola, pública ou privada, os alunos confiam mais em cientistas universitários para receberem informações sobre biotecnologia, mas para informações sobre energia nuclear, confiam em profissionais das organizações de defesa do meio ambiente. Em outros estudos a que se teve acesso, não foram comparadas as fontes de informação por tema. Porém, quando verificado quais as fontes de informações científicas mais confiáveis, foram encontrados resultados semelhantes a estes: cerca de 36,7% dos estudantes confiam em cientistas (CUNHA, GIORDAN, 2007). Em São Paulo, em pesquisa feita em 2009, esses profissionais também foram indicados como os mais confiáveis (CUNHA, 2009).

Quando questionados sobre a internet, houve um predomínio da visão positiva pelos alunos de escolas privadas. É possível perceber certa diferença entre os alunos, uma vez que o acesso à internet parece ser simplificado para os alunos de escolas particulares. No estudo de Cunha (2009), a internet foi apontada como um dos principais meios para obtenção de informação sobre C&T, e aproximadamente 24% a 34% dos alunos entrevistados confiam na mesma. Entretanto, outro estudo demonstrou um baixíssimo percentual (9,5%) dos alunos que utilizam a internet como meio confiável de informação científica e o resultado se deve principalmente à condição econômica dos alunos na escola pesquisada (CUNHA, GIORDAN, 2007).

Embora os alunos de escolas públicas e privadas terem achado que a participação dos cidadãos em questões de ciência e tecnologia é importante, contraditoriamente, poucos disseram ter experiência de participação efetiva. Isso também foi observado no estudo de percepção pública de Campinas-SP e outros países, Espanha, Argentina e Uruguai (VOGT, POLINO, 2003). Em outro estudo, realizado com alunos do ensino médio da cidade de São Paulo, aproximadamente

90% dos alunos também não participou de protestos em questões de C&T (CUNHA, 2009).

O nível de confiança em ONGs que protestam por conflitos advindos da C&T dos alunos de escolas públicas e privadas foi diferente. Nas escolas privadas muitos alunos responderam que confiam e em escolas públicas muitos não souberam e/ou não responderam. No estudo de percepção pública da Espanha, Uruguai e Argentina, aproximadamente 54% dos entrevistados acharam as ONGs bastante confiáveis (VOGT, POLINO, 2003) enquanto em Campinas a maioria afirmou que são pouco confiáveis (VOGT, EVANGELISTA, KNOBEL, 2003). Um fato interessante a ser destacado é o ocorrido em 2013, amplamente divulgado pela mídia. Muitos ativistas e cidadãos membros de ONGs defensoras de animais invadiram o Instituto Royal em São Paulo libertando os cães da raça *Beagles*, que eram utilizados para pesquisas, acusando os pesquisadores do Instituto de Pesquisa de maus tratos aos animais (ALVES, 2013). Com isso percebe-se que os membros das ONGs podem manipular as opiniões dos cidadãos sobre o método científico, como o uso de animais em pesquisas.

Os principais obstáculos apontados para os alunos de escolas públicas e privadas para a participação dos cidadãos em questões de C&T foram falta de interesse e conhecimento dos cidadãos. Este resultado foi semelhante aos entrevistados em Campinas e outros países, como Espanha e Uruguai, porém um pouco diferente na Argentina, em que muitos entrevistados apontaram que o principal obstáculo é o fato de pessoas terem problemas mais importantes (VOGT, POLINO, 2003). Um estudo demonstrou que a maioria dos brasileiros não participa de atividades em espaços de C&T, devido ao difícil acesso e, além disso, muitos não consideram como prioridades atividades em espaços de C&T (CGEE, 2019). Entretanto, atividades de comunicação científica, como a exposição Plataforma *Zebrafish* do Centro de Pesquisa em Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular do Instituto Butantan com a finalidade de divulgar as pesquisas desenvolvidas e a importância do modelo *Zebrafish* na pesquisa,

foi bem apreciado pelo público, inclusive muitos participantes disseram ter interesse em aprofundar nessas pesquisas (LOPES-FERREIRA; DA SILVA; ALMEIDA, 2019).

A grande maioria dos alunos não soube citar nenhuma instituição de pesquisa nacional e nenhum pesquisador brasileiro de renome internacional. No entanto, os alunos de escolas privadas tiveram melhor desempenho do que os alunos de escolas públicas. Em uma pesquisa realizada no Estado de Minas Gerais, somente uma parcela muito pequena da população conseguiu lembrar o nome de alguma instituição que faça pesquisa no Estado de Minas Gerais ou o nome de algum cientista brasileiro. Ademais, muitos declararam que não conhecem a FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais), inclusive isso ocorreu mesmo nos indivíduos com elevado grau de interesse por C&T e alta escolaridade (CASTELFRANCHI et al., 2016).

Uma pesquisa, realizada com vários jovens de diversos estados brasileiros, demonstrou que quase 90% dos indivíduos não se lembrou do nome de um cientista brasileiro e de alguma instituição que se dedique a fazer pesquisa científica no Brasil. Sendo que as instituições mais lembradas nessa pesquisa foram a Universidade de São Paulo (USP), o Instituto Butantan e a Fiocruz. Ainda na mesma pesquisa, apenas 5% soube citar algum cientista brasileiro, sendo que o astronauta Marcos Pontes (atual ministro da Ciência e Tecnologia), o aviador Santos Dumont e o sanitarista Oswaldo Cruz foram os mais citados (ESCOBAR, 2019). De forma similar, uma pesquisa recente demonstrou que 90% dos brasileiros não conseguiu citar um cientista brasileiro e 88% não conseguiu dizer uma instituição que desenvolve pesquisa (CGEE, 2019). Apesar da visão positiva da Ciência pelos alunos de escolas públicas e privadas, ainda se percebe que os cientistas brasileiros renomados e as instituições nacionais são pouco divulgadas no país.

Considerações finais

Os alunos de escolas públicas e privadas demonstraram ter uma visão positiva da Ciência, com maior percepção positiva por parte dos alunos de escola privada. Um dos fatores responsáveis pelo baixo acesso à informação científica é a linguagem dos cientistas, considerada de difícil compreensão.

Nota-se a necessidade de melhorias na percepção de C&T nos alunos de Divinópolis, por meio de políticas públicas, que permitam maior divulgação científica e acesso às informações sobre as pesquisas que são desenvolvidas pelos Institutos de Pesquisa e Pesquisadores nacionais e internacionais. Propor capacitação de professores do Ensino Médio, principalmente para os de escolas públicas, para divulgar as pesquisas nacionais e internacionais estão sendo desenvolvidas.

Não descartamos a criação de museu de ciências e o fortalecimento do elo entre as escolas e as Instituições de Ensino Superior para uma maior difusão da cultura científica.

Referências

1. ALVES, M. Ativistas resgatam cães de laboratório de testes em São Roque (SP). **Folha de São Paulo**, São Paulo, 18 out. 2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1358477-ativistas-invadem-laboratorio-em-sao-roque.shtml>. Acesso em: 20 jan. 2020.
2. BENASSI, C. B. P. **A Percepção da Ciência e a Formação da Cultura Científica no Âmbito Escolar**. 2016. 145f. Dissertação (Mestrado em Educação). Centro de Educação, Comunicação e Artes, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Paraná, 2016. Disponível em: <http://tede.unioeste.br/handle/tede/3315#p=review-link0>. Acesso em: 05 set. 2020.
3. BORGES, M. N. Ciência, tecnologia e inovação. **Revista Médica de Minas Gerais**, Belo Horizonte, v. 20, n. 3, p. 36-45, 2010. Disponível em: <http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/979>. Acesso em: 05 set. 2020.

4. BUENO, W. C. **Jornalismo científico no Brasil: os compromissos de uma prática dependente**. 1984. 163f. Tese (Doutorado em Comunicação). Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1984.
5. CACHAPUZ, A. et al. **A necessária renovação do ensino das ciências**. São Paulo: Cortez, 2005. 264 p.
6. CANDOTTI, E. Ciência na educação popular. In: MASSARANI, L.; MOREIRA, I. C.; BRITO, F. (Org). **Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil**. Rio de Janeiro: Casa da Ciência-UFRJ, 2002. p. 15-23. Disponível em: <http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/Ci%C3%AAncia-e-P%C3%ABblico-caminhos-da-divulga%C3%A7%C3%A3o-cient%C3%ADfica-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 07 set. 2020.
7. CASTELFRANCHI, Y. et al. **Os mineiros e a ciência: primeira pesquisa do Estado de Minas Gerais sobre percepção pública da ciência e tecnologia**. Belo Horizonte: Kma, 2016. 166 p. Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/incite/wp-content/uploads/2018/07/OS-MINEIROS-E-A-CI%C3%8ANCIA-comprimido.pdf>. Acesso em: 07 set. 2020.
8. CGEE- CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. **Percepção pública da C&T no Brasil – 2019**. Resumo executivo. Brasília, 2019. 24p. Disponível em: https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/CGEE_resumoexecutivo_Percepcao_pub_CT.pdf. Acesso em: 20 abr. 2020.
9. CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, n. 22, p. 89-100, abr. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n22/n22a09>. Acesso em: 02 set. 2020.
10. CUNHA, M. B. **A percepção da ciência e tecnologia dos estudantes do Ensino Médio e a divulgação científica**. 2009. 363f. (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-02032010-091909/publico/Marcia_Borin_Cunha.pdf. Acesso em: 05 set. 2020.
11. CUNHA, M. B.; GIORDAN, M. A percepção da Ciência e da Tecnologia: um estudo comparativo. In: XIV ENCONTRO NACIONAL DE DEBATES SOBRE ENSINO DE QUÍMICA-ENEQ, 14., 2008, Curitiba. **Anais do XIV Encontro Nacional de Debates sobre Ensino de Química-ENEQ**. Curitiba, 2008. p. 803-2. Disponível em: <http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0803-2.pdf>. Acesso em: 09 set. 2020.
12. CUNHA, M. B.; GIORDAN, M. Percepção da Ciência e Tecnologia: Uma Análise na Escola. In: VI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 6., 2007, Florianópolis. **Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências**. Florianópolis, 2007. p. 718. Disponível em: <http://www.nutes.ufpr.br/abrapec/vienpec/CR2/p718.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2019.
13. DUCATTI-SILVA, K. C. **A formação no curso de Pedagogia para o ensino de ciências nas séries iniciais**. 2005. 222f. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo, 2005. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/91234/silva_kcd_me_mar.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 05 set. 2020.
14. ESCOBAR, H. Jovens defendem a ciência, mas desconhecem a produção científica do País. **Jornal da USP**, 24 jun. 2019. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/jovens-defendem-a-ciencia-mas-desconhecem-producao-cientifica-do-pais>. Acesso em: 10 mar. 2020.

15. GERMANO, M. G.; KULESZA, W. A. Popularização da ciência: uma revisão conceitual. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis**, v. 24, n. 1, p. 7-25, abr. 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/1546>. Acesso em: 02 set. 2020.
16. GURUDI, V.; GAZETA, V. Alfabetização científica e cartográfica no ensino de ciências e geografia: polissemia do termo, processos de enculturação e suas implicações para o ensino. **Revista de Estudos Culturais**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-16, jun. 2014. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revistaec/article/view/98376>. Acesso em: 02 fev. 2020.
17. INSTITUTO GALLUP. **O que o brasileiro pensa da ciência e da tecnologia?** Relatório de pesquisa. Rio de Janeiro, 1987.
18. LEAL, K. P.; FORATO, T. C. M.; BARCELLOS, M. E. Ciência e religião em conflito na sala de aula: episódios históricos como propostas para a formação de professores. **Revista Brasileira de História da Ciência**, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 235-251, dez. 2016. Disponível em: https://www.sbh.org.br/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=57. Acesso em: 05 set. 2020.
19. LIMA, D. B.; GARCIA, R. N. Uma investigação sobre a importância das aulas práticas de Biologia no Ensino Médio. **Cadernos do Aplicação**, Porto Alegre, v. 24, n. 1, p. 201-224, 2011. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao/article/view/22262>. Acesso em: 05 set. 2020.
20. LOPES-FERREIRA, M.; DA SILVA, G. V.; ALMEIDA, A. M. Comunicação pública da ciência por meio da exposição “Plataforma Zebrafish: a construção de uma rede. **Journal of Science Communication**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 1-22, set. 2019. Disponível em: https://jcomal.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOMAL_0202_2019_A01_pt.pdf. Acesso em: 05 set. 2020.
21. MASSARANI, L. **A divulgação científica no Rio de Janeiro: algumas reflexões sobre a década de 20**. 1998. 127f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: https://casadaciencia.ufrj.br/Publicacoes/Dissertacoes/Massarani_tese.PDF. Acesso em: 07 set. 2020.
22. MENDES, I. M. **Percepções de jovens cariocas sobre ciência e tecnologia**. 2019. 149f. Dissertação (Mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde). Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/40095/2/dissertacao_ione_mendes.pdf. Acesso em: 05 set. 2020.
23. MOREIRA, I. C. A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia no Brasil. **Inclusão Social**, Brasília, v. 1, n. 2, p. 11-16, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/100513>. Acesso em: 05 set. 2020.
24. MOREIRA, I. C.; MASSARANI, L. Aspectos históricos da divulgação científica no Brasil. In: MASSARANI, L.; MOREIRA I.; BRITTO, F. (Org). **Ciência e Público: caminhos da divulgação científica no Brasil**. Rio de Janeiro: Casa da Ciência-UFRJ, 2002. p. 43-64. Disponível em: <http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/Ci%C3%Aancia-e-P%C3%BAblico-caminhos-da-divulga%C3%A7%C3%A3o-cient%C3%ADfica-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 07 set. 2020.
25. OVIGLI, D. F. B; BERTUCCI, M. C. S. O ensino de Ciências nas séries iniciais e a formação do professor nas instituições públicas paulistas. **Revista Brasileira de Educação Científica e tecnológica**, Ponta Grossa, v. 2, n. 2, p. 88-104, mai./ago. 2009. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/460>. Acesso em: 05 set. 2020.
26. REIS, J. Ponto de vista: José Reis [entrevista]. In: MASSARANI, L.; MOREIRA, I. C.; BRITO, F. (Org).

- Ciência e Público:** caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência-UFRJ, 2002, p. 73-77.
27. SANTANA FILHO, A. B.; SANTANA, J. R. S.; CAMPOS, T. D. O Ensino de Ciências Naturais nas Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental. In: V COLÓQUIO INTERNACIONAL “EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE” (EDUCON), 5., 2011, São Cristóvão-SE. **Anais do V Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade.** São Cristóvão, 2011. p. 1-19. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/10472/7/17.pdf>. Acesso em: 09 set. 2020.
28. SANTOS, A. C. et al. A importância do Ensino de Ciências na Percepção de Alunos de Escolas da Rede Pública Municipal De Criciúma – SC. **Revista Univap**, São José dos Campos, v. 17, n. 30, p. 68-80, dez. 2011. Disponível em: <https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/29/26>. Acesso em: 02 set. 2020.
29. SASSERON, L. H. **Alfabetização científica no ensino fundamental: estrutura e indicadores desse processo em sala de aula.** 2008. 265f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1197/AC_no_EF_Estruturas_e_Indicadores_desto_processo_em_sala_de_aula.pdf. Acesso em: 05 set. 2020.
30. SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 59-77, 2011. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/844768/mod_resource/content/1/SASSERON_CARVALHO_AC_uma_revis%C3%A3o_bibliogr%C3%A1fica.pdf. Acesso em: 02 set. 2020.
31. SILVA, A. F. A. **Ensino e aprendizagem de Ciências nas séries iniciais:** concepções de um grupo de professoras em formação. 2006. 166f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/1/81132/tde-29092015145747/publico/Aparecida_de_Fatima_Andrade_da_Silva.pdf. Acesso em: 06 set. 2020.
32. SOBREIRA, D. B. **Desigualdades no Desempenho Educacional entre Estudantes de Escolas Privadas e Públicas no Brasil.** 2018. 98f. Tese (Doutorado em Ciências). Departamento de Economia Rural, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2018. Disponível em: <https://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/24118/texto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 06 set. 2020.
33. VOGT, C. et al. Percepção pública da ciência e tecnologia no Estado de São Paulo. In: BRENTANI, R. R.; BRITO, C. H. (Coord.). **Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação em São Paulo 2010.** São Paulo: FAPESP, 2011. cap. 12, p. 1-52. Disponível em: <https://fapesp.br/indicadores/2010/volume2/cap12.pdf>. Acesso em: 06 set. 2020.
34. VOGT, C. et al. Percepção pública da ciência e tecnologia no Estado de São Paulo. In: LANDI, F. R. (Coord.). **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação em São Paulo 2004.** São Paulo: FAPESP, 2005. cap. 12., p. 1-28. Disponível em: https://fapesp.br/indicadores2004/volume1/cap12_vol1.pdf. Acesso em: 08 set. 2020.
35. VOGT, C.; EVANGELISTA, R. A.; KNOBEL, M. Percepção pública da ciência: um esboço de análise e interpretação dos dados do questionário aplicado na cidade de Campinas, Brasil. **Journal of Science Communication**, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 1-18, set. 2003. Disponível em: [http://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/jcom0203\(2003\)A01_po.pdf](http://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/jcom0203(2003)A01_po.pdf). Acesso em: 02 set. 2020.

36. VOGT, C.; POLINO, C. (Org). **Percepção Pública da Ciência: Resultados da pesquisa na Argentina, Brasil, Espanha e Uruguai.** Campinas: Unicamp, 2003.
37. ZANON, D. A. V. **Ensinar e aprender Ciências no ensino fundamental com atividades investigativas: enfoque no projeto ABC na Educação Científica Mão na Massa.** 2005. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005.